

“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti

TEKNOLOGIYA DARSLARINI INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH SHAKLLARI

Jaloldinova Shaxnoza Xasanboyevna

Andijon davlat pedagogika instituti
Fizika va texnologik ta`lim kafedrası dotsenti

Mo`minova Odinoxon Maxammadjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(texnologik ta`lim) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17378310>

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish shakllari yoritilgan. Innovatsion yondashuvlarning nazariy asoslari, interfaol metodlardan foydalanish imkoniyatlari, STEAM-ta`lim, virtual laboratoriyalar va amaliy-ijodiy mashg`ulotlarning afzalliklari tahlil qilingan. Shuningdek, texnologiya darslarini samarali tashkil etishda raqamli ta`lim vositalarining o`rni ham ko`rsatib berilgan.

Kalit so`zlar: Texnologiya ta`limi, innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, STEAM, virtual laboratoriya, amaliy mashg`ulot.

Abstarct: This article highlights the forms of organizing technology lessons based on innovative technologies. Theoretical foundations of innovative approaches, opportunities for using interactive methods, the advantages of STEAM education, virtual laboratories, and practical-creative activities are analyzed. In addition, the role of digital learning tools in the effective organization of technology lessons is also presented.

Keywords: technology education, innovative technologies, interactive methods, STEAM, virtual laboratory, practical training.

Аннотация: В данной статье освещаются формы организации уроков технологии на основе инновационных технологий. Проанализированы теоретические основы инновационных подходов, возможности использования интерактивных методов, преимущества STEAM-образования, виртуальных лабораторий и практико-творческих занятий. Кроме того, показана роль цифровых образовательных средств в эффективной организации уроков технологии.

Ключевые слова: технологическое образование, инновационные технологии, интерактивные методы, STEAM, виртуальная лаборатория, практические занятия.

Bugungi globallashuv davrida ta`lim tizimini modernizatsiya qilish, unda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Texnologiya fanini o`qitishda an`anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolish o`quvchilarning kasbiy qiziqishlarini, ijodkorligini va amaliy ko`nikmalarini rivojlantirishda yetarli bo`lmaydi. Shu sababli, texnologiya darslarini innovatsion ta`lim texnologiyalari asosida tashkil etish nafaqat ta`lim samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodni zamonaviy mehnat bozoriga tayyorlashda ham muhim o`rin tutadi.

Bugungi kunda ta`lim jarayonini samarali tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, texnologiya darslarida interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya vositalari, STEAM-ta`lim yondashuvi, amaliy-ijodiy mashg`ulotlar hamda gamifikatsiya elementlarini qo`llash o`quvchilar bilimni chuqurlashtirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

rivojlantirishga xizmat qiladi. Quyida texnologiya darslarini innovatsion asosda tashkil etishning asosiy shakllari yoritib beriladi.

1. Interfaol metodlardan foydalanish

Texnologiya darslarida “Aqliy hujum”, “Debat”, “Insert”, “Klaster”, “Venn diagrammasi” kabi interfaol metodlar qo‘llanilganda, o‘quvchilar mavzuni chuqurroq o‘zlashtiradi va mustaqil fikr yuritadi.

2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

Multimedia taqdimotlari, 3D-modellashtirish dasturlari, virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar (Google Classroom, Moodle, Edmodo) ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, virtual muhitda xavfsiz tajribalar o‘tkazish imkoniyati katta ahamiyatga ega.

3. STEAM-ta‘lim asosida yondashuv

Texnologiya fanini o‘qitishda STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) integratsiyasi o‘quvchilarni ilmiy-texnik bilimlarni amaliyotda qo‘llashga, dizayn va konstruktorlik topshiriqlarini bajarishga yo‘naltiradi. Masalan, elektr zanjiri yasashda fizika bilimlari, dizayn loyihasida san‘at elementlari qo‘llaniladi.

4. Amaliy-ijodiy mashg‘ulotlar

O‘quvchilar guruhlarda loyihalar ishlab chiqib, turli materiallardan buyum yasash, konstruktorlik topshiriqlarini bajarish orqali texnik va ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Zamonaviy ustaxonalar – “maker-space”larda 3D printer, lazer kesuvchi kabi jihozlardan foydalanish mumkin.

5. Gamifikatsiya elementlari

O‘quvchilarning darsga qiziqishini oshirishda o‘yin elementlaridan foydalanish muhim. Ball, reyting, bosqich tizimi, shuningdek, Kahoot va Quiz kabi ilovalar orqali mashg‘ulotlarni o‘tkazish yuqori samaradorlik beradi.

Texnologiya darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish ta‘lim jarayonini samarali, qiziqarli va zamonaviy talablarga mos qiladi. Bu jarayon o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va amaliy ko‘nikmalarni shakllantiradi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar quyidagi ustunliklarga ega:

ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiradi;

o‘quvchilarni mustaqil izlanishga yo‘naltiradi;

kasbiy faoliyatda zarur bo‘lgan amaliy ko‘nikmalarni shakllantiradi;

o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligini kuchaytiradi. Masalan, aqlli doskalar, elektron ta‘lim platformalari (Moodle, Google Classroom, EduPage), virtual va kengaytirilgan reallik dasturlari (AR/VR) texnologiya darslarini yanada qiziqarli qiladi.

Innovatsion metodlar misollari:

- Keys-stadi – muayyan ishlab chiqarish muammosini hal qilish orqali o‘qitish.
- Loyiha metodi – o‘quvchilar kichik guruhlarda ishlash orqali tayyor mahsulot yoki texnik qurilma yaratadilar.
- Gamifikatsiya – o‘yin elementlari asosida dars o‘tkazish, masalan, “Texnologik viktorina”, “Ustaxona bo‘ylab sayohat”.
- STEAM yondashuvi – texnologiya fanini ilm-fan, san‘at va matematika bilan uyg‘unlashtirish.

Innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar natijasida:

o‘quvchilarning texnik tafakkuri rivojlanadi;

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

ishlab chiqarish jarayonlariga tayyorlanish ko‘nikmalari shakllanadi;
o‘quvchilar kasbiy yo‘nalishini aniq belgilash imkoniyatiga ega bo‘ladi;
jamoaviy ishlash madaniyati shakllanadi.

Texnologiya darslarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish ta‘lim samaradorligini oshirish, o‘quvchilarni zamonaviy kasb-hunarga tayyorlash va ularning intellektual salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda texnologiya fanini virtual laboratoriyalar, sun‘iy intellekt va raqamli ishlab chiqarish dasturlari yordamida tashkil etish bu jarayonni yanada yuqori bosqichga ko‘taradi. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari o‘quv jarayoniga yangicha yondashuvni joriy etib, o‘quvchini faol subyekt sifatida shakllantiradi.

Texnologiya fanida bu jarayon quyidagilar orqali amalga oshiriladi:
darslarda elektron resurslar, virtual laboratoriyalar, multimediyalardan foydalanish;
interfaol metodlar asosida o‘quvchilarni faol jalb etish;
amaliy-ijodiy topshiriqlar orqali bilimni mustahkamlash.

Texnologiya darslarini innovatsion asosda tashkil etish shakllari

№	Shakl nomi	Amalga oshirish yo‘llari	Afzalliklari
1	Modernizatsiyalashgan dars	Elektron taqdimot, videodars, QR-topshiriq	Qiziqarli, tushunarli bo‘ladi
2	Interfaol metodlar	“Aqliy hujum”, “Debat”, “Venn diagramma”	Mustaqil va tanqidiy fikrlash rivojlanadi
3	Loyihaviy ta‘lim	O‘quvchilar kichik loyiha yaratadilar	Kasbiy ko‘nikmalar shakllanadi
4	STEAM-ta‘lim	Texnologiya + matematika + san’at integratsiyasi	Kompleks bilim va ijodkorlik
5	Virtual ta‘lim	3D modellashtirish, VR/AR dasturlari	Raqamli savodxonlikni rivojlantiradi
6	Amaliy-ijodiy mashg‘ulot	3D printer, CNC, lazer texnologiyalari	Real mahsulot yaratish imkoniyati
7	Integratsiyalashgan dars	Texnologiya + tarix + biologiya	Kompleks dunyoqarash, qadriyatlarni shakllantirish

Texnologiya darslarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish ta‘lim samaradorligini oshirish, o‘quvchilarni zamonaviy kasb-hunarga tayyorlash va ularning

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

intellektual salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda texnologiya fanini virtual laboratoriyalar, sun’iy intellekt va raqamli ishlab chiqarish dasturlari yordamida tashkil etish bu jarayonni yanada yuqori bosqichga ko‘taradi.

Texnologiya darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodkorligini va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bunday dars shakllari ta’lim samaradorligini oshirish bilan birga, o‘quvchilarni zamonaviy kasblar va ishlab chiqarish jarayonlariga tayyorlashda ham muhim ahamiyatga ega. Innovatsion texnologiyalar asosidagi yondashuv texnologiya ta’limining zamonaviy talablariga javob beradigan, raqobatbardosh shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi.